

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Кулдошева Нигора Шамсиддиновна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789595>

Работа над текстом в процессе обучения английскому языку является эффективной формой развития лексического потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, улучшения произведения речи, формирования лингвистических навыков, поэтому именно через речь реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная. В работе с текстом рассматриваются его специфические категории: смысловая завершенность, структурная целостность и коммуникативная направленность, стилистические и контекстуальные особенности, различные типы связи между элементами текста, композиционная специфика. Наиболее эффективными являются такие формы и методы организации процесса работы с текстом, как комплексная работа с текстом, сочинение-рассуждение, изложение, различные виды диктантов, интеллектуально-лингвистические упражнения и т.д. (Джусупов М., 2016, с.22-33.)

Одним из важных этапов при работе над текстом в английском языке является поиск идей использования ключевых слов так как через ключевые слова можно определить тему урока; составить предложения по определенной теме, можно предложить детям найти в «ключе» главный вопрос, на который можно найти ответ в течение урока; составить словосочетания или рассказ, с использованием больше ключевых слов; создать словарное ключевое слово на основе небольших, недавно изученных лексических терминов, и попросить учащихся вспомнить, о чем были эти термины, и в каком именно контексте использовались новые слова.

Процесс выявления ключевых слов в английских текстах позволяет учащимся лучше освоить информацию и воспроизвести ее в более сжатой и понятной форме, т.е. написать академические тексты, тезисы, конспект, аннотацию, составить план. В результате этого процесса не возникает чтение информации «слово в слово»: она меняется и заменяется другими словами, более обобщенными по смыслу. (Джусупов Н.М., 2018, номер 2, с.54-58.) Ключевые слова обладают способностью сохранения исходной

лексической информации, передают ее в тексте в более обобщенной форме, таким образом служат опорой для дальнейшего устного или письменного лингвистического воспроизведения. Ключевые слова в литературе позволяют учащимся точно понять содержание текста, а автору – придерживаться плана и порядка написания. Писатель при помощи определенного списка слов делает большой акцент на определенном понятии или контексте. (Алефиренко, Н.Ф. 2000 – С. 33-36.)

Ключевые слова также обладают рядом значительных признаков, которые позволяют выявлять их на фоне других лексических единиц. Такими общими признаками являются: высокий уровень повторяемости слов в контексте, частотность их употребления; способность ключевого знака менять информацию, выраженную целым текстом, объединять его главное содержание и соотнесение двух содержательных уровней текста. Этот признак ключевых слов является исключительно важным. Так, как в любом академическом тексте особенно активны личные местоимения, названия действия, глаголы движения и перемещения, конкретного физического действия. Однако далеко не во всех контекстах они являются знаками, которые информируют читательское восприятие и саму авторскую позицию. Отсюда такие важнейшие признаки ключевых слов, как их обязательная многозначность, семантический аспект, реализация в контексте их словообразовательных связей.

Ключевые слова, которые повторяются в одном контексте, могут встречаться в любой части текста и не имеют определенной выделенной, сильно закрепленной в нем одинаковой позиции. (Джусупов М. 2017, Том 14, номер3, с.351-358.) Ключевые слова обладают рядом существенных признаков, которые позволяют определять их на фоне других лексических единиц. Данными признаками являются: частая степень повторяемости слов в контексте, частотность их употребления и использования; способность ключевого знака менять информацию, выраженную целым единым текстом, объединять основное содержание в контексте, этот признак особенно ярко выражается у ключевых слов в позиции лингвистических слов; объединение двух содержательных типов текста. Этот признак ключевых слов особенно примечателен в контексте английской письменной речи. Таким образом, в любом лингвистическом тексте особенно часто встречаются личные местоимения, названия мест действия, глаголы перемещения и определенного физического действия.

Однако далеко не всегда они являются знаками, которые определяют читательское восприятие и раскрывают авторскую позицию. Отсюда возникают такие важнейшие признаки ключевых слов, как их соотносительная многозначность, семантическая разновидность, реализация в тексте их словообразовательных функций.

Учитывая всё сказанное, следует отметить, что ключевые слова – это слова, наиболее значимые и существенные в лингвистическом контексте и играют важную роль в понимании содержания текста.

Литература:

1. Джусупов М. Межъязыковое и межкультурное контактирование: понятие, слово, психообраз, интерференция// Филологические науки. Научные доклады высшей школы. М., 2016, с.22-33.
2. Джусупов М. Билингвальное образование: проблемы звуковой и лингвокультурной интерференции// Вестник Российского университета дружбы народов. Полилингвистичность и транскультурные практики. М., 2017, Том 14, номер 3, с.351-358.
3. Джусупов Н.М. Транслингвальный и транскультурный аспекты стилистического выдвигания в художественном тексте (на материале поэзии О. Сулейменова). Статья 1.// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т.8, номер 3, 2017, с.519- 530.
4. Джусупов Н.М. Языковая девиация как особый тип выдвигания: общелингвистический и лингвостилистический аспекты// Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова. Серия филологическая. 2018, номер 2, с.54-58.
5. Алефиренко, Н.Ф. Фразеологическое значение и концепт: в 2 ч. Ч. 2 // Когнитивная семантика: материалы второй международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 11-14 сентября 2000 г. / отв. ред. Н.Н. Болдырев – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000 – С. 33-36.
6. Архипов, И.К. Концептуализация, категоризация, текст, дискурс. Основные теоретические понятия // Филология и культура: материалы III международной научной конференции. – Тамбов, 2001 – Ч. 1 – С. 13-15.